

CONFERENCIA
DISEÑO DE LIBROS. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN LA ERA DIGITAL

Luisa Haded
Embajadora cultural

Nohelia Alfonzo Villegas

Sandra Salazar Varela

MIÉRCOLES
02 OCT
11:45 h. PA

 [FeriaVirtualDelLibroPanama](#)

Nohelia Alfonzo Villegas

Directora Académica de Escriba. Escuela de Escritores
Representante Sello Editorial Escriba.

noheliay@gmail.com
+584243223982

Sandra Salazar Varela

Directora del Fondo Editorial
de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (FEREDIT)

uitsandras@gmail.com
+584243223982

¿QUIÉNES SOMOS?

Nohelia Alfonzo

Comunidad de aprendizaje sobre escritura

Cursos, Diplomados y Servicios Editoriales

Fondo Editorial con 3 colecciones y 8 series más de 100 libros

Una revista electrónica sobre escritura

Nohelia Alfonso

NUESTRAS COORDENADAS

RIF: J-408059568
Escribir es un oficio que se aprende escribiendo

Actualizado

www.escribaescuela de escritores.com.ve

<https://es.calameo.com/accounts/4950475>

escribaescueladeescritores@gmail.com

+58424-3223982

**Diplomado Online
El Arte de Escribir**

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

**Herramientas para
elaborar tu tesis**

Curso Online

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

**Curso Online
Artículos Académicos**

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

**La Escritura
como estilo de vida**

Información de Inscripciones y costo
al whatsapp +584243223982

¿QUIÉNES SOMOS?

Sandra Salazar

Apoya a la comunidad académica por medio de sus publicaciones y servicios editoriales.

Promueve la difusión y divulgación del conocimiento en torno al fortalecimiento del pensamiento transcomplejo

Cuenta con 8 colecciones clasificadas por espirales recursivas, con más de 100 publicaciones en su haber

COMO CONTACTARNOS

Sandra Salazar

<https://reditve.com/>

<https://www.calameo.com/accounts/4634144>

reditve1@gmail.com

+584243237641

PROGRAMA DE ESTUDIOS POSDOCTORALES

Oferta académica

- Investigación emergente
- Investigación transcompleja
- Gerencia organizacional transcompleja
- Filosofía de la ciencia y la transcomplejidad
- Sistemas y corrientes filosóficas
- Multimodalidad educativa
- Tecnociencia y sociedad

Para información:

 reditve1@gmail.com

 +58 0424 3237641

 @reditve

<https://reditve.com/estudios-postdoctorales/>
Construyendo la nueva ciencia

Curso

INVESTIGACIÓN TRANSCOMPLEJA

Desarrollar competencias investigativas para asumir una nueva forma de producir conocimientos desde una visión de complementariedad paradigmática

Duración: 2 meses
Modalidad: 100% virtual

Red de Investigadores de la Transcomplejidad
Construyendo la nueva ciencia

Dra. Crisálida Villegas
Facilitadora

Dra. Nancy Schavino
Facilitadora

reditve.com

Para información

 +58 0424 3237641

 reditve1@gmail.com

 @reditve

Sandra Salazar

¿QUÉ ES EL DISEÑO DE UN LIBRO?

El diseño editorial es el área dentro del diseño gráfico que se encarga de de la estructura, el contenido y determinar cómo se verá el texto final para el lector.

Hace aproximadamente más de una década, el ámbito editorial cambió y despuntó la convivencia entre el tradicional libro impreso en papel con los e-books o libros electrónicos. Igual, se proporciona personalidad al contenido afín de captar la atención de los lectores.

Nohelia Alfonzo

Flexibilidad en el Diseño

Adaptación a diferentes dispositivos

Interactividad y multimedia

Personalización del contenido

Herramientas de análisis sobre hábitos y preferencias usuarios

Maquetación dinámica, tipografías interactivas, estructuras visuales innovadoras

TIPOS DE DISEÑO DE LIBRO

Nahelia Alfonzo

Sandra Salazar

¿QUÉ ES UN LIBRO ELECTRÓNICO?

Un libro electrónico, digital o ciberlibro, es la publicación electrónica o digital de un libro. De acuerdo a esto, el arte final de un proyecto editorial en esta era digital, es el fruto de nuevas técnicas que se han puesto al servicio de las editoriales.

El libro electrónico surge como un sistema de información cuyo soporte no es el papel sino un archivo electrónico y su texto se presenta en formato digital.

Sandra Salazar

DISEÑO DE LIBRO

Los libros electrónicos están armados en diferentes formatos, según el dispositivo y su uso en el que van a ser almacenados. Las extensiones más comunes son pdf, epub, mobi, rtf, swf.

El avance dinámico de la tecnología y la demanda inmediata de información, en todos los ámbitos del saber, pareciera haber dado ventaja a las ediciones digitales, las cuales pueden estar presente en cualquier lugar y sin pérdida de tiempo.

Equipo de personas

Segunda Lectura completa del manuscrito

Corrección ortotipográfica

Maquetación

Sandra Salazar

¿CÓMO CREAR UN E-BOOK?

Sandra Salazar

¿QUÉ ES MAQUETAR UN E-BOOK?

Es el proceso por el cual se crea un archivo en formato e-pub que luego pueda ser leído en un lector de libros electrónicos (e-books).

Autor

Manuscrito

Editor

Original

Maquetador

**Libro impreso
o e-book**

Lector

**Información
Conocimiento
Placer**

El producto es el esfuerzo conjunto e intercolaborativo entre el autor, el editor y el equipo editorial a los fines de garantizar la calidad indispensable para que se logre el interés de la comunidad en general, académica y científica, en particular.

Sandra Salazar

¿IMPRESO O ELECTRÓNICO?

-Ambos formatos pueden coexistir dentro de su singularidad y a gusto personal, que la tecnología con la aparición de nuevas herramientas digitales y plataformas han forzado al mundo editorial a adaptarse a nuevos caminos para no quedarse atrás.

-El uso del hipertexto puede ser una gran ventaja para acceder a información relacionada con lo que se está leyendo, minimizar el error del citado, valorar el derecho de otros autores y ¿por qué no? ¿Viajar entre las páginas de los enlaces?

Sandra Salazar

PORTADA

- Invita al lector a adentrarse al texto
- Es el primer acercamiento con el lector.
- Da personalidad al libro.
- Aproxima de forma distinta al/ a los autor(@s)

Consultar

<https://www.calameo.com/accounts/4634144>

PORTADA

Nohelia Alfonso

Si quieres incluir una imagen, primero piensa en un concepto o en una escena del libro y, a partir de eso, crea una ilustración

**Título Llamativo
Buen Tamaño
Legible**

**Buen Uso del
Espacio en Blanco**

**Elementos
Visuales que
generen intriga**

**Punto Focal
Sólido**

**Sin detalles que
distrayan**

Nohelia Alfonzo

Es lo primero que las personas ven. Si tiene una buena portada mucha gente se interesará en el libro

El Desafío lograr la combinación correcta del texto, las imágenes y los colores

Hay dos textos fundamentales que deben estar en la portada de todo libro: el título de la obra y el nombre del autor. Presentes de manera clara y que tengan un tamaño grande

Las imágenes en la portada de tu libro son la ocasión perfecta para capturar la mirada de tus lectores potenciales. Deben ser representativas e impactantes

Combinación ideal de los colores, de manera armónica. Un truco es combinar un color muy oscuro como azul, marrón o negro con otro muy claro, como blanco, amarillo o dorado

Nohelia Alfonzo

TIPOGRAFÍA

SERIF SANS SERIF

Aa Aa

Romanas o con serif

De palo seco o sans serif

Script (escritura a mano)

Decorativas

Es un elemento visual que está cargada de simbolismo, te transporta a otros mundos y evoca sensaciones y pensamientos que despiertan la imaginación

Representar un concepto o una idea una época o un contexto. Por aspectos técnicos o de formato para que encaje en un espacio determinado

CONCLUSIONES

El diseño de libros en la época actual es diverso y dinámico, ofreciendo una amplia gama de estilos y enfoques que responden a las necesidades y preferencias de los lectores contemporáneos.

Desde el diseño minimalista y funcional hasta el diseño interactivo y personalizable, cada tipo de diseño busca crear experiencias de lectura únicas y memorables.

La innovación y la creatividad continúan impulsando el desarrollo de nuevos formatos y estilos, asegurando que el diseño de libros siga evolucionando en la era digital.

Nohelia Alfonzo

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE EDITORES, ESCRITORES Y LECTORES

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE EDITORES, ESCRITORES Y LECTORES

Dra. Daisy Meza

Venezuela - Ecuador

Dr. Arturo Dávila

Ecuador

Tomo I y II

Dra. Rosy León

Chile

Jueves, 24 de Octubre

07:00 pm Venezuela

El día 24 de octubre en el marco del **Día Internacional de la Biblioteca** se da inicio al **Primer Encuentro Virtual de Editores, Escritores y Lectores**, como una oportunidad para promover el valor de la escritura y su impacto en la comunicación del pensamiento contemporáneo, promocionado por **ESCRIBA Escuela de Escritores**, en intercolaboración con **REDIT** y **CESPE Venezuela**; así como otros aliados que se vayan incorporando.

Esta actividad se realizará una vez al mes. En esta oportunidad, contaremos con la presencia de invitados nacionales y extranjeros que presentará el primer libro de cada institución aliada:

ESCRIBA-DAMEPAL-UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: Dra. **Daisy Meza**. Libro: **De la filosofía de lo invisible hacia la filosofía de lo posible en la diversidad de saberes**

REDIT: Dra. **Rosy León**. Libro: **Miradas transcomplejas de la educación y la investigación**

CESPE Venezuela: Dr. **Arturo Dávila**. Libro: **Educación en los nuevos tiempos**